

APROXIMACIÓN AL PATRIMONIO INMUEBLE DE MATRIZ PORTUGUESA PRESENTE EN LOS PALOP (SIGLOS XV-XVII)

THE PORTUGUESE ARCHITECTURAL HERITAGE IN THE COUNTRIES OF PALOP (CENTURIES XV-XVII)

Resumen

Se plantea en este artículo un recorrido por el patrimonio de matriz portuguesa relativo a construcciones religiosas (iglesias, capillas y conventos) y militares (fortalezas y fuertes), presente en los actuales países africanos de habla portuguesa (Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guinea-Bissau, Angola y Mozambique). El ámbito cronológico abarca desde los primeros asentamientos de finales del siglo xv hasta finales del siglo xvii.

Palabras Clave

Arquitectura, PALOP, Patrimonio Africano Portugués.

Francisco José Díaz Marcilla

Universidad Nova de Lisboa
Instituto de Estudos Medievais
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
Lisboa, Portugal

Doctor por la Universidad de Sevilla (2013). Ha trabajado diversos temas como: historia medieval, historia indigenista, el paso de la Edad Media a la Moderna, publicando sus trabajos en revistas y libros especializados. Ha participado en varios proyectos internacionales: Centro Studi S. Giovanni da Capestrano, Italia; Pontificio Ateneo Antonianum, Italia; Università di Palermo, Italia; Instituto de Estudos Medievais, Portugal. Actualmente trabaja en el Instituto de Estudos Medievais (Portugal), donde desarrolla su proyecto postdoctoral.

ISSN 2254-7037

Fecha de recepción: 04-II-2016
Fecha de revisión: 21-VI-2016
Fecha de aceptación: 30-XI-2016
Fecha de publicación: 31-XII-2016

Abstract

The aim of this paper is to present an overview on the Portuguese-influenced heritage in the African Portuguese-spoken countries (Cape Verde, São Tomé and Príncipe, Guinea-Bissau, Angola and Mozambique). Special attention will be paid to religious (churches, chapels and convents) and military (fortresses and forts) buildings. Chronologically, the paper will cover from the first settlements at the end of XVth century to the end of XVIIth century.

Key Words

Architecture, PALOP, Portuguese African Heritage.

APROXIMACIÓN AL PATRIMONIO INMUEBLE DE MATRIZ PORTUGUESA PRESENTE EN LOS PALOP (SIGLOS XV-XVII)

Con ánimo de ser sucinto, cabe comenzar con dos premisas relevantes, siendo la primera que, por cuestiones de espacio, se ha decidido circunscribir el análisis sobre el patrimonio de origen portugués al conjunto de países africanos de habla portuguesa (PALOP), aunque quedando excluido Guinea Ecuatorial, pues nada hay allí de esta época. A su vez, cronológicamente, también hay una limitación, fijada entre los siglos xv y xvii, porque es a partir de 1700 cuando cambia el modelo de ocupación que presentamos aquí, si bien con cronologías diferentes para cada territorio.

En segundo lugar, dado que el estudio pretende ser una aproximación desde el ámbito histórico, se debe señalar que el enfoque se ha realizado sobre las construcciones religiosas —iglesias, capillas y conventos— y las militares —fortalezas y fuertes— a fin de concentrar la atención sobre los contrastes entre los patrones de ocupación de zonas despobladas y las pobladas en cuanto a estos edificios representativos.

De hecho, hay una diferencia sustancial entre los casos de ocupación de territorios insulares

(Cabo Verde y São Tomé) y ocupación de territorios continentales (Guinea-Bissau, Angola y Mozambique), pues en los primeros se trató de una verdadera colonización, con traslado de familias de colonos, mientras que en los segundos dicha colonización fue mucho más tardía y lenta. La explicación es bien simple: las islas estaban desiertas, el continente no.

Un dato a tener en cuenta para esta explicación reside en el papel de la Iglesia en el avance de las conquistas¹. Como ocurrió con la Corona de España en América, el Papado iba asignando el rango de diócesis a los poblamientos de los nuevos territorios que los representantes de los reinos les indicaban como dignos de ese honor. Por lo tanto, los planes de cada estado respecto a la política de poblamiento y a la estructura administrativo-social se evidenciaban con estas peticiones a la Santa Sede. La diócesis de Cabo Verde se crea por la bula *Pro Excellentissimi* en 1533, la de São Tomé en 1534 por la bula *Aequum reputamus*, pero para la primera diócesis en tierra continental habrá que esperar hasta 1596 con la creación de la diócesis de São Salvador de Angola y Congo, no existiendo sede en Mozam-

bique hasta el siglo XVIII. Si se piensa que la primera diócesis de Brasil es de 1551 (São Salvador da Bahia), resulta inequívoca la diferente intención de la Corona de Portugal respecto a África y las zonas que consideraba futuros focos de colonización, que sólo el posterior devenir de los circuitos económicos —vinculados al tráfico de esclavos— modificó en su primitivo planteamiento.

Así, en las islas se verán proliferar edificios de todo tipo (civiles, militares, religiosos con profusión de decoraciones arquitectónicas) y un planeamiento similar en cuanto a la distribución territorial²; mientras que el patrón para el continente se reduce a una fortificación con edificio

religioso anexo (o dentro de la misma) con primacía de la funcionalidad sobre la decoración en estas primeras fases, hasta principios del siglo XVII. La colonización insular responde a la necesidad de establecer las bases socio-económicas que sustenten el comercio, principalmente de esclavos, con América, para lo que hacen falta puertos autoabastecidos; la ocupación militar continental responde a la necesidad de tener puestos seguros de compra de esclavos ante la falta de infraestructuras locales³.

1. CABO VERDE

Existe un conjunto monumental denominado *Cidade Velha da Ribeira Grande*, en la Isla de

Fig. 1. Igreja de Nossa Senhora do Rosário. S. XVI. Conjunto monumental de Ribeira Grande. Cabo Verde. Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Igreja_Nossa_Senhora_do_Ros%C3%A1rio.jpg.

Santiago, en el que se encuentran edificios administrativos, de vivienda, militares y religiosos que fueron construidos ya desde la llegada misma de los portugueses a las islas, a finales del siglo xv. Este conjunto fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad en 2009⁴, pero, aunque incluye más edificaciones, la atención se va a concentrar sobre los edificios religiosos y militares más destacados.

La iglesia más antigua del conjunto, y de Cabo Verde, es la *Igreja de Nossa Senhora do Rosário*, cuyo origen data de 1495 como capilla, pasando a ser iglesia en 1652. La capilla original es hoy capilla lateral sobre la que se yergue la torre. Presentaba una sola nave, con altar mayor destacado sobre peana, bóveda de crucería ojival con nervaduras decoradas con los escudos de Portugal y la Orden de Cristo. En el lado del Evangelio hay una capilla tardo-gótica con influencia manuelina y arco quebrado, flanqueada por dos gárgolas. La fachada, muy remodelada, presenta pórtico con arco de medio punto, ventanas a ambos lados y encima, y un ojo de buey en el frontón.

De la *Igreja e Hospital da Misericórdia* quedan sólo los restos de la torre-campanario. Sobre la base de la capilla dedicada al Espíritu Santo —mencionada en la documentación de 1503— fue construido el templo en 1556, pero con la pérdida de influencia de la ciudad, a pesar de recibir a la primera misión jesuita de 1604 en Ribeira Grande, al igual que ocurrió con otras construcciones del lugar, fue abandonada a su suerte a lo largo del siglo xviii⁵.

Lo mismo puede decirse de la *Catedral*, también edificada entre 1556 y 1693, con un retraso en su finalización debido a las reticencias del cabildo respecto a la ubicación y a la entrada en decadencia de la villa. Llama la atención su imponente construcción, con planta rectangular de una sola nave, doble transepto, fachada en tres cuerpos con rosetón al centro, y dos

torres-campanario, pero que fue terminada precariamente, e incluso acabó en ruinas. El estilo manierista parece basarse en los modelos de Angra do Heroísmo y Portalegre, siguiendo el modelo jesuítico de iglesias-“salón” (una sola nave rectangular). Ambas edificaciones en ruinas vienen a subrayar el contraste en la expansión portuguesa entre la mentalidad duradera de los colonos con la realidad de la dependencia económica, que no siempre iban de la mano⁶.

Fig. 2. *Catedral de Ribeira Grande. Siglos xvi-xvii. Conjunto monumental de Ribeira Grande. Cabo Verde. Fuente: <http://www.hpip.org/Default/pt/Homepage/Obra/Imagens/Fotografia?a=171>.*

El *Convento e Igreja de São Francisco* fue edificado en 1657, en un valle interior de la isla de Santiago, aunque para 1762 ya estaba abandonado. Con planta rectangular de una sola nave y capilla mayor destacada, se articula en dos volúmenes. La fachada principal, casi sin decoración —ventanal con rejas de hierro—, no tiene divisiones. Su aspecto actual se debe a la restauración del edificio en el siglo xx⁷.

Se sabe de otras construcciones antiguas en la isla de Santiago, como la *Igreja de Nossa Senhora*

da Vila de Praia de Santa María empezada en 1526 (demolida y reconstruida en 1903 bajo el nombre de Nossa Senhora da Graça). Se conservan varios documentos que mencionan otra serie de iglesias en Santiago: *ermita/capela de Santo António* (1520-1530), *São Brás* (1542), *São Miguel* (1550-1600), *Santo Amaro de Tarrafal*, *São João Baptista*, *Santa Catarina do Mato*, *Nossa Senhora da Luz*, *São Jorge* (todas de 1572), *São Gonçalo* (1587), *Santa Marta* (1587-1600), *capela de São Roque* (1600)⁸, *São Sebastião* (1600), la denominada *Casa da Janela Gótica* (Casa da Companhia de Jesus, existente ya en 1621)⁹ o la *capela de Monte Alverne* (1670-1680), pero muy poco o casi nada se conserva de estos edificios. En las otras islas del arco sur del archipiélago también existieron construcciones religiosas, como la *Igreja de São Filipe*, en la isla de Fogo, de 1493¹⁰.

En lo que a fortificaciones se refiere, el conjunto de Ribeira Grande presenta varias en mayor o menor grado de conservación, pero destaca por entidad la *Fortaleza Real de São Filipe*, construida en dos fases. Muestra una planta poligonal con dos de sus lados mirando al campo (de traza abaluartada) y otros dos a la ciudad (defendidos por acantilados). Primeramente se cree que se pensó como defensa de la ciudad y el puerto, para pasar después a concebirse como elemento defensivo también de la costa y el mar, en sintonía con el cambio que se iba produciendo respecto al papel de las islas en el sistema económico colonial. Se construyó entre 1587 y 1593, con algunas intervenciones posteriores, ya en el siglo xx.

Hubo una serie de fortificaciones que sirvieron como apoyo a la defensa de la zona con base

Fig. 3. Fortaleza Real de São Filipe. S. XVI. Conjunto monumental de Ribeira Grande. Cabo Verde. Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Forte_Real_de_Sao_Filipe_-_2014.jpg/1000px-Forte_Real_de_Sao_Filipe_-_2014.jpg.

en la Fortaleza de São Filipe, aunque su debilidad fue constantemente señalada por las autoridades locales, por lo que su operatividad se reveló escasa¹¹. Se trata de las siguientes: *Forte do Presídio* (parece existir desde 1584 pero siendo destruido en varias ocasiones), *Forte de São Veríssimo* (construido en 1588, igualmente débil e inoperativo ante ataques de piratas), *Forte de São Lourenço* y *Forte de Santo António* (del mismo período que los dos anteriores)¹² y *Forte de São Brás* (iniciado antes, en 1567, se integró después en el sistema defensivo junto a los demás)¹³.

Quizá pueda pensarse que la experiencia arquitectónica portuguesa en Cabo Verde refleja el fallido intento de unas expectativas, que apuntaban a crear unas Azores más al sur dotadas con los mismos elementos, y una realidad que privilegió construcciones menos ostentosas y más pertinentes para una comunidad más reducida y dependiente del exterior.

2. SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Entre las construcciones religiosas de estas islas cabe mencionar en primer lugar la *Sé de Nossa Senhora da Graça*, anterior a 1500 y elevada a rango de metropolitana en 1534, la catedral más antigua del África subsahariana. Comenzó a ser construida por mandato de Manuel I en la última década del siglo xv. Tuvo remodelaciones en época de Sebastião I (1576-1578), en 1814 — se sabe que para 1784 estaba ya muy dañada por el paso del tiempo—, y en 1956, cuando se alteró sustancialmente la fachada¹⁴. Todo parece indicar que tenía, siguiendo el modelo de Cabo Verde, planta rectangular con una sola nave, aunque resulta difícil confirmarlo tras las remodelaciones.

Las vicisitudes del otro gran edificio religioso de la isla de São Tomé son similares a las de la catedral. Se trata de la *Igreja de Nossa Senhora da Conceição*, mandada construir por Felipe I (II de España) en 1588, pero sufrió un incendio

en el ataque francés de 1719 y fue reconstruida por completo. El aspecto actual se debe a la remodelación notable del siglo xx, que también dificulta la identificación correcta del modelo constructivo¹⁵. A este edificio hay que sumar la iglesia de *São João*, inicialmente edificada en 1562, la iglesia del *Bom Jesus* (con su característica torre octogonal del siglo xvii¹⁶), la capilla del *Bom Despacho* fundada en torno a 1617, y el *Real Hospício Capuchinho* de 1684¹⁷.

En arquitectura militar sobresale la *Fortaleza de São Sebastião*, construida a partir de 1566, con remodelaciones importantes ya en 1579, como bastión defensivo del puerto y la ciudad. Tiene forma de estrella de cuatro puntas, con tres de sus caras mirando al mar y muros de gran altura (tiene dos pisos)¹⁸. Dentro existió una capilla dedicada al mismo santo, una cisterna, una cocina y una cárcel, todas del siglo xvii. Además, hubo otras fortificaciones de la época estudiada, como el *Fuerte de São Jerónimo* (1613-1614), el *Fuerte Picão de Nossa Senhora da Graça* (1638-1639, nunca terminado) o el *Fuerte de Santo António o de Ponta da Mina* (1695), pero están actualmente en ruinas.

Observamos, por tanto, la repetición del patrón caboverdiano, con construcciones de envergadura en los primeros momentos, reflejando un primitivo planteamiento “colonizador”, que derivan hacia un pragmatismo obligado por las circunstancias, en este caso con una cierta mejor suerte al tener más cerca la costa continental, aunque con claro peso específico de lo militar sobre lo religioso merced al comercio y a la defensa frente a ataques exteriores.

3. GUINEA-BISSAU

La presencia portuguesa en Guinea-Bissau quedó muy limitada a la costa, no siendo prácticamente hasta el siglo xix que se empezó un proceso de colonización planificado y digno de ese nombre.

Fig. 4. Fuerte de Cacheu. Siglos XVI-XVII. Cacheu. Guinea-Bissau. Fuente: <http://static.panoramio.com/photos/original/68631935.jpg>.

El primer asentamiento estable se ubicó en el conocido como *Forte de Cacheu*, en 1588, más como puerto franco para el comercio de esclavos con destino a América, que como verdadero núcleo de colonización. La construcción actual se inició en 1641 pero en 1647 todavía no estaba concluida. Sus dimensiones son bastante reducidas si lo comparamos con el resto de fortificaciones insulares de avanzada de la colonización, lo que podría indicar que, efectivamente, no hubo intento de llevarla a cabo en un primer momento sino de reforzar el comercio de esclavos, marfil y otros productos. Presenta una planta rectangular, con cuatro pequeños bastiones reforzando cada uno de los ángulos, y una garita en la unión de las caras del baluarte, con el objetivo de contrarrestar la escasa altitud de sus cortinas.

Como va a suceder en todos los territorios de ocupación portuguesa continental, a base de fuertes y fortalezas, a la construcción militar se le subyuga la construcción religiosa, siendo en este caso la *Igreja de Nossa Senhora da Natividade*. El edificio original fue construido a mediados del siglo XVII pero una riada lo destruyó en 1680, siendo el actual de pocos años después. Así como la fortificación, también la iglesia presenta unas dimensiones reducidas si se compara con las de las islas. De planta rectangular,

la fachada es muy simple, sin decoración (sólo un ojo de buey encima de la puerta). No tiene frontones o molduras, carece de torres y pináculos, aunque sí tiene unos contrafuertes bien marcados, probablemente por cuestiones de seguridad ante otras riadas.

Fig. 5. Igreja de Nossa Senhora da Natividade. S. XVII. Cacheu. Guinea-Bissau. Fuente: <http://www.hpip.org/def/pt/Homepage/Obra/Imagens/Fotografia?a=1752>.

4. ANGOLA

La situación del patrimonio inmueble de matriz portuguesa en Angola se caracteriza, para el período que estamos estudiando, por la escasez y discontinuidad. Si bien los contactos entre el Reino del Congo y la Corona portuguesa fueron

continuados a lo largo de los siglos xv y xvi, la presencia portuguesa se redujo casi exclusivamente a misioneros, traficantes de esclavos, mercaderes y misiones diplomáticas, sin dejar huella arquitectónica perdurable conocida.

No es hasta la decisión de las autoridades lusas de proceder a una ocupación continuada del territorio en 1575, que se empiezan a construir edificios. El primer asentamiento colonizador fue en Luanda, territorio periférico de la confederación de reinos que formaban el Congo, estando bajo el control del Reino de Ngola (posteriormente, Angola).

El edificio más antiguo de matriz portuguesa —pero curiosamente, auténticamente angolano, pues no estaba bajo dominio portugués por entonces— en Angola es la *Catedral de São Salvador de Mbanza-Kongo*, de la que sólo queda en pie la zona del altar mayor. Se yergue en lo que fue la antigua capital del Reino del Congo, cuyas dimensiones —según los testimonios de los primeros portugueses que entraron en contacto con los autóctonos en 1483— eran las de Évora. La construcción data de 1549, en piedra ferruginosa. La planta era rectangular, probablemente a una sola nave, con tejado bajo a dos aguas. Hubo otras construcciones de esa época de relaciones cordiales entre el Reino del Congo y el de Portugal, gracias a la conversión de los reyes congoleños al cristianismo en 1491 y al definitivo impulso a la misma con el rey Afonso I del Congo (1509-1542), que permitió la labor de comerciantes y misioneros portugueses en todo el territorio y, especialmente, en la capital.

La *Igreja e Convento de Nossa Senhora do Carmo*, en Luanda, se debe a los misioneros de la Orden de los Carmelitas Descalzos llegados a Angola en 1659. Las obras comenzaron al año siguiente, la torre se terminó en 1689 y la sacristía en 1691, con apoyo financiero de la regente Luísa de Gusmão y los gobernadores locales. El revestimiento de las paredes con azulejos

de estilo portugués es obra del siglo xviii. La fachada principal, delimitada por pilastras con pináculos —característicos del estilo africano continental—, termina con un frontón abierto en la parte superior que deja espacio para una cruz y un nicho con la imagen de Nuestra Señora, flanqueado por dos ventanas cuadradas. El material utilizado es yeso y piedra para el revestimiento de las esquinas del edificio. Presenta nave única rectangular con bóveda de cañón. El altar mayor, de planta cuadrada, contiene un retablo de talla dorada de grandes dimensiones. El techo se encuentra decorado con motivos florales y frescos con santos, probablemente de la segunda mitad del siglo xvii¹⁹. Los azulejos, de azul y blanco, cubren las paredes interiores con representaciones de las vidas de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, así como alegorías a la Virgen del Monte Carmelo. A ambos lados del altar mayor hay dos capillitas enclavadas en la estructura con arquivoltas compuestas por arcos de medio punto con columnas salomónicas de inspiración barroca. Del convento sólo se conserva actualmente el claustro en dos pisos y la fachada, muy simple, está coronada por una espadaña con tres arcos de medio punto.

Fig. 6. *Catedral de São Salvador de Mbanza-Kongo*. S. xvi. Mbanza-Congo. Angola. Fuente: <http://espacoememoria.blogspot.pt/2011/12/ruinas-de-mbanza-kongo-angola-podem-vir.html>.

La *Igreja de Nossa Senhora de Nazaré* fue mandada construir en 1664, por orden del gobernador André Vidal de Negreiros como ex-voto por haber sobrevivido a una tempestad durante su viaje a Angola. Sin embargo, la iglesia está dedicada a la victoria portuguesa en la batalla de Ambuila (29 de octubre de 1665), en la que fueron derrotadas las tropas del rey del Congo António I (1661-1665). Parece que la cabeza de dicho rey fue enterrada en la iglesia. La fachada presenta líneas simples, con un único vano de acceso y un frontón triangular con ojo de buey. A ambos lados de la iglesia hay porche con arcadas de medio punto, teniendo en el lado derecho una espadaña con campanas. Esta situación ha sido interpretada como señal de ser iglesia de peregrinación²⁰. La fachada está limitada a ambos lados por pilastras con pináculos²¹. En el interior se encuentra una única nave, donde la capilla mayor está azulejada con representaciones de la vida de la Virgen, motivos vegetales y *putti*. Las capillitas interiores se encuentran adornadas con columnas salomónicas de estilo corintio de inspiración barroca.

La *Igreja e Colégio dos Jesuítas* empezó a construirse entre 1605 y 1607, gracias a la donación de terrenos hecha por el gobernador de Angola Paulo Dias de Novais, y terminado en 1636. Tras la expulsión de los Jesuitas en el siglo XVIII, el edificio fue abandonado y quedó casi en ruinas hasta su restauración definitiva en 1953, que modificó parcialmente el interior. Presenta una sola nave flanqueada por capillas laterales, separadas por arcos de medio punto. El altar mayor presenta decoración en mármol con columnas *attorcigliate* de influencia barroca italiana, al igual que los nichos a ambos lados. La fachada presenta tres cuerpos separados por cornisas y subdivididos por pilastras coronadas por pináculos. Hay presencia de tímpanos de medio punto solo en el nivel inferior; ventanas rectangulares en el resto²².

La *Igreja de Nossa Senhora dos Remédios* es más tardía y surge en la parte baja de Luanda, por

el empeño de los comerciantes de la zona que pretendían rivalizar con las construcciones de la parte alta. Así, entre 1650 y 1670 se construyó el edificio en estilo barroco, con fachada a tres puertas —en la actualidad se ve el profundo restauro y modificación sufrido en 1897— delimitada por dos torres. El interior tiene planta rectangular con una sola nave²³.

Un breve comentario también lo merece la *Igreja da Misericórdia*, actualmente cerrada al público, que data de 1679 en su composición actual. De factura simple —fachada con sólo un tramo coronado por una ventana, planta rectangular de nave única— fue sede de la institución portuguesa de la Casa da Misericórdia²⁴, entidad destinada a la ayuda a los necesitados.

En cuanto a lo militar, la *Fortaleza de São Miguel de Luanda* parece haber sido la primera en territorio continental. Situada en lo alto de un monte, fue primeramente una construcción de tapial y adobe, siendo sustituida en 1634 por materiales más duraderos como piedra y mármol. Durante la época del gobernador Francisco de Távora (1669-1676) se le añadieron dos lienzos de muralla y un baluarte. De 1697-1701 es la Casa de la Pólvora, edificio donde se conservaba el armamento. Actualmente es sede del Museo Nacional de Historia Militar. Su planta es poligonal irregular, con dos medios baluartes. En el interior se reparten la Casa de la Pólvora, la cisterna (edificio abovedado) y diversas instalaciones, en un espacio más bien limitado. Muy renovado en la actualidad.

La *Fortaleza de São Pedro da Barra* tiene su origen en la decisión del rey Afonso VI de Portugal (1656-1683) de reforzar en 1663 la defensa del puerto de Luanda, si bien los datos conservados sitúan en 1703 los inicios de la construcción actual. Funcionó principalmente como centro de la gestión del comercio de esclavos dirigidos a América. Se encuentra en un enclave acantilado de difícil acceso por mar, con líneas de cañones que cubren una amplia zona de tiro. La expla-

Fig. 7. Fortaleza de São Miguel de Luanda. S. XVII. Luanda. Angola.
Fuente: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:AspectoAereodaFortalezadeSMiguel.jpg>.

nada previa a las instalaciones sirvió probablemente de puerto y zona de carga y descarga.

También merece una breve reseña el *Palácio do Governo Geral*, que, si bien fue construido originalmente entre 1607 y 1611, en torno al año 1761 el edificio fue casi totalmente demolido y reconstruido según el gusto de la época, perdiéndose cualquier rasgo anterior.

En el interior del territorio angolano se encuentra la *Fortaleza de Muxima*, construida primero en 1581 y reconstruida sucesivamente en 1599 y 1655. Tiene forma de pentágono irregular con tres baluartes, sobre un monte en el margen izquierdo del río Kwanza. El interior presenta dos edificios para la guarnición. A los pies de la fortaleza se encuentra la *Igreja de Nossa Senhora de Muxima*, también del siglo XVII —entre 1641 y 1648— con fachada simple y refuerzo de contrafuertes y torre-campanario²⁵.

También a orillas del río Kwanza se encuentra la *Fortaleza de Massangano*, de 1583 pero, como ocurre con la anterior, con sucesivas modificaciones durante el siglo XVII. Llama la atención la

entrada principal, con frontón curvilíneo delimitado por pináculos. Al igual que en Muxima, el complejo defensivo abaluartado encuentra a sus pies la *Igreja Matriz de Nossa Senhora da Vitória*, con planta rectangular a una sola nave, torre-campanario y contrafuertes como signos distintivos²⁶.

Ya en ruinas, siguiendo por el río abajo, se encuentra la *Fortaleza e Igreja de Cambambe*, ambas de 1604 y que adquirieron la forma actual en 1691. La fortaleza presenta planta cuadrangular, sin baluartes y la iglesia en el centro de la misma, con campanario desaparecido.

Y termina el recorrido por este río el *Fortim de Kikombo*, con su forma definitiva desde 1648, poco después de la invasión holandesa de Angola, aunque se conserve poco de su interior. De reducidas dimensiones, servía más como punto de conexión entre la costa y el interior, que como verdadero enclave militar. Casi no hay decoración u ornamento²⁷.

En resumen, se puede concluir que en Angola se ve claramente el vuelco que se produce en

Fig. 8. Fortaleza e Igreja de Cambambe. S. XVII. Cambambe. Angola.
Fuente: <http://afmata-tropicalia.blogspot.pt/2013/07/fortaleza-de-cambambe.html>.

54

los intereses de la Corona portuguesa. Así, el gusto por las grandes construcciones, el detalle artístico, la proliferación de espacios destinados a colonos y población estable, se trasvasa al continente de una manera gradual, con especial impulso a partir de mediados del siglo XVII, probablemente en concomitancia con la recuperada autonomía portuguesa tras 1640 y el rey portugués João IV (1640-1656). No obstante, bien es cierto que este cambio se produce en territorios costeros, quedando el modelo del binomio fortificación-iglesia en un mismo espacio para los enclaves en el interior.

6. MOZAMBIQUE

Uno de los edificios de origen portugueses más antiguos conservados en esta república es la *capela de Nossa Senhora do Baluarte*, situada en la extremidad septentrional de la Isla de

Mozambique. Parece haberse comenzado a construir en torno a 1522, tras la expedición de Pedro de Castro en su camino hacia la India. Su estilo es manuelino —único en Mozambique—, aunque con matices particulares, ya que su pórtico de entrada rectangular es muy largo, con arcos simples de cañón de poca expresividad plástica. Ha sufrido intervenciones posteriores, pero conserva las almenas de esta época, aunque su estado de conservación no es el más óptimo. La entrada es simple, coronada por el escudo de la Casa de Avis flanqueado por dos esferas armilares en relieve, el único elemento decorativo del conjunto. La bóveda interior es imperfecta, con dos cierres. Fue erigida sobre una estructura existente, una batería de artillería, que influyó en su peculiar desarrollo arquitectónico. El pórtico es posterior, al estilo de las iglesias portuguesas de la India. Los merlones que decoran la cubierta de

la bóveda sirven como integración de la capilla en el espacio militar.

También presente en la Isla de Mozambique se encuentra la *Igreja ou capela de Santo António*, originalmente del siglo XVI —probablemente de factura contemporánea a la anterior— pero reconstruida en el XX. De estilo manierista, posee planta longitudinal compuesta por nave y capilla mayor más estrecha. Su fachada está más elaborada que la edificación anterior, con pilas-tras coronadas por pináculos en doble cuerpo y tímpanos sobre las ventanas enrejadas a ambos lados de la puerta principal. Pináculos hay también coronando la fachada. El material que se utilizó es el yeso²⁸.

Dentro del patrimonio militar se encuentra la *Fortaleza de São Sebastião*, también en la Isla de Mozambique, la que fuera capital del África Oriental Portuguesa entre 1570 y 1898. Su misión fue doble, pues sirvió de puerto seguro para el tráfico marítimo en la carrera de Indias, y de base para las misiones, principalmente jesuitas, dentro del territorio swahili. La primera noticia de esta construcción que se tiene se remonta a 1508, cuando el “feitor” (encargado de la factoría o unidades de explotación económica de los territorios colonizados) Duarte de Melo, obtuvo licencia para construir la Torre de São Gabriel. Cuadrada y de estilo manuelino, estaba dividida en tres tramos y defendida por una muralla y artillería pesada. La inestabilidad del dominio —una constante de las colonias portuguesas— motivó la ampliación de la Fortaleza en 1558. La Torre tuvo entonces una historia particular: a pesar de ser contemplada su demolición, al ser cedidos a la Orden Jesuita los terrenos donde se encontraba, éstos optaron por saltarse las órdenes reales y decidieron construir la capilla del Colegio de São Paulo utilizando la Torre como base, dando lugar al actual Palacio de los Capitanes-Generales. El destacamento militar se ubicó en la Fortaleza en 1583, e hizo frente a numerosos ataques de los holandeses, que

Fig. 9. Capilla de Nossa Senhora do Baluarte. S. XVI. Ilha de Moçambique (Nampula). Mozambique. Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nossa_Senhora_do_Baluarte.jpg.

motivaron las reparaciones de 1620 —cierre de la primitiva entrada y apertura de una nueva más resguardada—, y de musulmanes en 1669, que motivaron ulteriores reparaciones y reformas ya en el siglo XVIII. La planta de la Fortaleza es rectangular no uniforme, con cuatro baluartes en cada vértice, siendo tres de formato triangular y uno en forma de espigón, dedicados a las advocaciones de San Juan, Nuestra Señora, San Gabriel y Santa Bárbara. Sólo el lado sur da a tierra. Se conserva la cisterna, que data de 1580 y restaurada en 1605.

El *Palácio dos Capitães-Generais* tuvo origen como construcción religiosa, en 1610, siendo sede del Colegio de la Compañía de Jesús. En 1670 sufrió un grave incendio que motivó una reconstrucción que alteró su imagen inicial. Anexada al Palacio se encuentra la Iglesia de São Paulo, de estilo barroco pero de dimensiones reducidas, que conserva un rico retablo en talla dorada y un púlpito de madera policromada, ambos realizados en el estado portugués de la India en el siglo XVII.

La última de las edificaciones en la Isla de Mozambique es el *Fortim de São Lourenço*, que se remonta a 1587-1589, aunque siendo demolido

Fig. 10. Fortaleza de São Sebastião. Siglos XVI-XVII. Ilha de Moçambique (Nampula). Mozambique.
Fuente: <http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-mundial/origem-portuguesa/ilha-de-mocambique/>.

por orden de la propia Corona en 1595 y reedificado con la configuración actual ya a finales del siglo XVII. Su planta es triangular, con dos baluartes, y dependencias de servicio abovedadas²⁹.

El Forte de São Caetano de Sofala se empezó a construir, previo acuerdo con el jefe local, en 1505 por parte de Pero de Anaia, aunque siendo ya sustituido por construcción en piedra y cal al año siguiente. Para finales del siglo XVI ya contaba con murallas y cuatro baluartes en cada esquina, así como con casas y construcciones de servicio³⁰. Sin embargo, parece que cayó en declive a mediados del siglo XVII, llegando a plantearse su demolición. Hoy en día se encuentra en ruinas³¹.

Otra fortificación que sufrió notables modificaciones fue el Forte de São Tiago Maior de Tete, localizado en el margen derecho del río Zambeze. Parece que la primitiva fortificación data de 1575, si bien no fue concluida hasta más adelante, ya bien entrado el siglo XVII. Durante el siglo XIX, la edificación fue abandonada y sólo en 1942 fue reformada y modificada³².

En términos generales, cabe concluir que Mozambique representaría, en el contexto general del sistema colonizador portugués en África, una situación mixta, pues no dejó de ser una escala intermedia con la línea comercial con Asia, ni se convirtió plenamente en punta de lanza de penetración en el territorio, como

Angola. De ahí, probablemente, que se combinen construcciones de cierta envergadura (principalmente militares) con otras menores (capillas religiosas) o de combinación (fuertes con capilla).

7. CONCLUSIONES

Como ya se indicó al principio, esta contribución tiene unas expectativas muy limitadas: dar una pequeña muestra de lo que futuros estudios sobre el patrimonio inmueble religioso-militar de una potencia colonizadora, como la Corona portuguesa, pueden aportar al conocimiento del proceso de globalización en su fase inicial (siglos XV-XVII).

Así, desde el punto de vista estilístico, podemos concluir que dentro de las construcciones religiosas portuguesas en los países del PALOP la tipología de nave escogida es la de planta de salón con una sola nave. Una tipología que es también la predominante en Portugal durante el periodo que nos ocupa. Resalta igualmente el uso del pináculo como elemento decorativo externo de este tipo de edificios en el área continental. Por otro lado, para las construcciones militares, se observa el uso continuado y reiterativo de plantas abaluartadas, lo que nos indica que los portugueses exportaron a todos sus territorios aquellos elementos que se encontraban a la vanguardia de la poliorcética.

Desde el punto de vista de la planificación, se observa una doble actuación: la encaminada a una verdadera colonización del territorio, y que, por tanto, prevé construcciones duraderas, con detalles decorativos y de grandes dimensiones; y otra encaminada a servir de soporte y apoyo al tráfico comercial entre Asia, África, América y Europa, donde las edificaciones son simples, casi sin adornos, en promontorios y con funcionalidad unificada (todo dentro del mismo perímetro donde la edificación religiosa se convierte en

suplemento de la edificación militar) para cobijar destacamentos de pocas personas.

Por último, desde el punto de vista histórico, se constata una mutación territorial de las estrategias de ocupación del territorio, pues, si en un primer momento se ve el primer modelo de planificación actuado en territorios sin población autóctona e insulares, y el segundo en enclaves del continente africano, en una fase progresiva —que va de mediados del siglo XVII y se acelera en época posterior—, se invierte el modelo y se pasa a una verdadera colonización de la costa continental —con avanzadillas en el interior—, dejando en las islas destacamentos de simple control de las rutas comerciales.

En otro orden de ideas, podría reflexionarse sobre el hecho que, en África, los portugueses sólo conquistaron los enclaves que les permitieron reforzar el comercio de esclavos y productos exóticos, sin veleidad alguna por la “cruzada” o la “evangelización” —que sólo se observa por iniciativa de los religiosos—, conceptos de matriz política que sirvieron únicamente de propaganda sin base programática real alguna al principio de la expansión. La ocupación se hace sobre territorios donde no hay enemigo ni nadie a quien evangelizar (las islas). Los elementos fortificados surgen por la necesidad de defender el control económico ante el enemigo europeo (holandeses, ingleses y franceses, principalmente), no por una pretensión conquistadora. Sólo posteriormente se procederá a ocupar territorios cercanos a zonas pobladas, en las que se irá penetrando paulatinamente, y, además, sin seguir pudiendo hablar de cruzada (tampoco hay enemigos) ni de evangelización (el reino del Kongo era cristiano desde antes de la llegada colonizadora portuguesa). Por lo menos, así lo demuestra el patrimonio conservado —y el no conservado— presente en los territorios de los actuales miembros de la comunidad lusófona africana.

NOTAS

- ¹ALMEIDA, Fortunato de. *História da Igreja em Portugal*. Vol. II. Porto: Portucalense Editora, 1968.
- ²MADEIRA DA SILVA, Teresa. *África – Arquitectura e urbanismo de matriz portuguesa*. FERNANDES, José Manuel. Lisboa: Caleidoscopio, 2011, págs. 39-40.
- ³Una idea parecida en ALBUQUERQUE, Luís de; SANTOS, Maria Emília Madeira (coords.). *História geral de Cabo Verde*. Vol. I. Lisboa-Praia: Instituto de Investigação Científica Tropical – Direcção Geral do Património Cultural de Cabo Verde, 1991, pág. 130.
- ⁴[Fecha de acceso: 8 de octubre de 2015]. Disponible en: <http://whc.unesco.org/en/list/1310> y <http://cidadevelha.com/>.
- ⁵[Fecha de acceso: 21 de septiembre de 2015]. Disponible en: <http://www.hpip.org/def/pt/Homepage/Obra/Imagens/Fotografia?a=174>.
- ⁶[Fecha de acceso: 28 de septiembre de 2015]. Disponible en: http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=7088.
- ⁷[Fecha de acceso: 4 de octubre de 2015]. Disponible en: <http://www.voyagevirtuel.com/cap-vert/bigphotos/santiago-cidade-velha-igreja-convento-sao-francisco-vue-exterieure-22.jpg>.
- ⁸[Fecha de acceso: 2 de octubre de 2015]. Disponible en: http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=7093.
- ⁹[Fecha de acceso: 2 de octubre de 2015]. Disponible en: http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=7092.
- ¹⁰ALBUQUERQUE, Luís de – SANTOS, Maria Emília Madeira. *História geral de Cabo Verde ... Op. cit.*, págs. 119-123.
- ¹¹Para todas las fortificaciones véase: MOREIRA, Rafael (dir.). *Portugal no mundo, História das fortificações portuguesas no mundo*. Lisboa: Publicações Alfa, 1989.
- ¹²[Fecha de acceso: 28 de septiembre de 2015]. Disponible en: http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=7098 y http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=7097.
- ¹³[Fecha de acceso: 28 de septiembre de 2015]. Disponible en: http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=7099.
- ¹⁴[Fecha de acceso: 23 de septiembre de 2015]. Disponible en: http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=11768.
- ¹⁵[Fecha de acceso: 23 de septiembre de 2015]. Disponible en: http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=11767.
- ¹⁶[Fecha de acceso: 25 de septiembre de 2015]. Disponible en: http://www.hpip.org/w425/h320/images/db_images/2012/03/26/64.jpg.
- ¹⁷Para más información sobre edificios religiosos, muy poco estudiados, mencionados en la documentación: TOMÁS, Lúcia Leiria. “A evolução do cenário natural e do panorama artístico no arquipélago do Golfo da Guiné”. *Arquipélago. História*, 8 (2004), págs. 47-76.
- ¹⁸[Fecha de acceso: 23 de septiembre de 2015]. Disponible en: <http://www.hpip.org/Default/pt/Homepage/Obra/Imagens/Fotografia?a=185>. Cabe destacar que algunos estudios subrayan la ineficacia como puesto defensivo, como SARMENTO, João. “Paisagem e memória em São Tomé e Príncipe: o Forte de São Sebastião e Fernão Dias”. *Actas do Colóquio Internacional São Tomé e Príncipe numa perspectiva interdisciplinar, diacrónica e sincrónica*. Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical, 2012, págs. 305-308.
- ¹⁹[Fecha de acceso: 5 de octubre de 2015]. Disponible en: http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=24268.
- ²⁰MARTINS, Isabel, *Igreja de Nossa Senhora da Nazaré*. [Fecha de acceso: 5 de octubre de 2015]. Disponible en: <http://www.hpip.org/def/pt/Homepage/Obra?a=60>.
- ²¹[Fecha de acceso: 5 de octubre de 2015]. Disponible en: <http://www.hpip.org/def/pt/Homepage/Obra?a=60>.
- ²²[Fecha de acceso: 6 de octubre de 2015]. Disponible en: http://actd.iict.pt/eserv/actd:AHUD18563/web_n17348.jpg.
- ²³[Fecha de acceso: 6 de octubre de 2015]. Disponible en: <http://www.hpip.org/Default/pt/Homepage/Obra/Imagens/Fotografia?a=58>.
- ²⁴[Fecha de acceso: 11 de octubre de 2015]. Disponible en: <http://actd.iict.pt/view/actd:AHUD17913>.

²⁵Para ver las fotos de ambas construcciones: [Fecha de acceso: 7 de octubre de 2015]. Disponible en: http://www.welcometoangola.co.ao/?it=province_more&co=243&tp=25 y http://www.welcometoangola.co.ao/_monumentos_museus_e_outros_locais.

²⁶[Fecha de acceso: 7 de octubre de 2015]. Disponible en: <http://www.hpip.org/def/pt/Homepage/Obra/Imagens/Fotografia?a=2033> y <http://afonsoleireiro.net/blog/?p=1922>.

²⁷[Fecha de acceso: 8 de octubre de 2015]. Disponible en: <http://www.portaldeangola.com/2013/02/o-fortim-e-a-fortaleza-do-kikombo-duas-cargas-historicas-sob-os-olhos-do-mar/>.

²⁸[Fecha de acceso: 8 de octubre de 2015]. Disponible en: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_de_Santo_Ant%C3%B3nio_\(Ilha_de_Mo%C3%A7ambique\)#/media/File:Mozambique_n2.jpg](https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_de_Santo_Ant%C3%B3nio_(Ilha_de_Mo%C3%A7ambique)#/media/File:Mozambique_n2.jpg).

²⁹[Fecha de acceso: 8 de octubre de 2015]. Disponible en: http://www.rotasturísticas.pt/imagens/fotos/mz/large/fotos_36469_ilha_de_mocambique_mocambique_fortim_de_sao_lourenco.jpg.

³⁰Así lo narra FREI JOÃO DOS SANTOS, *Ethiopia Oriental*. Lisboa: Bibliotheca de Clássicos Portuguezes, 1891.

³¹[Fecha de acceso: 8 de octubre de 2015]. Disponible en: <http://static.panoramio.com/photos/large/121844803.jpg>.

³²[Fecha de acceso: 9 de octubre de 2015]. Disponible en: <https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/117279798.jpg>.